

ARCHEOLOGIA VENETA

JOURNAL OF ANCIENT STUDIES
ON NORTH-EASTERN ITALY

XLVIII-2025

Società Archeologica Veneta OdV

ARCHEOLOGIA VENETA

*JOURNAL OF ANCIENT STUDIES
ON NORTH-EASTERN ITALY*

XLVIII – 2025

SOCIETÀ ARCHEOLOGICA VENETA - ODV

Iniziativa editoriale promossa e realizzata da

con il contributo di

SAV OdV
cinque per mille 2025 (redditi 2024)

in collaborazione con

UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI PADOVA

Università
Ca' Foscari
Venezia
Dipartimento di
Studi Umanistici

**UNIVERSITÀ
di VERONA**
Dipartimento
di **CULTURE E CIVILTÀ**

MINISTERO
DELLA
CULTURA

Soprintendenza Archeologia,
Belle Arti e Paesaggio
per le province di
Verona, Rovigo e Vicenza

Soprintendenza Archeologia,
Belle Arti e Paesaggio
per le Province di Padova, Treviso e Belluno

Soprintendenza Archeologia,
Belle Arti e Paesaggio
per la città metropolitana di Venezia

Rivista inserita nel progetto ZENODO

ISSN 0392-9876

ARCHEOLOGIA VENETA

JOURNAL OF ANCIENT STUDIES ON NORTH-EASTERN ITALY

XLVIII – 2025

Rivista scientifica annuale double-blind peer reviewed

SOCIETÀ ARCHEOLOGICA VENETA - ODV - PADOVA

Comitato scientifico:

GIULIO CARRARO - direttore responsabile
MICHELE ASOLATI
PATRIZIA BASSO
CARLO BELTRAME
JACOPO BONETTO
BRUNELLA BRUNO
HEIMO DOLENZ
GIOVANNA GAMBACURTA
FULVIA MAINARDIS
ROBERT MATIJAŠIĆ
MARA GIOIA MIGLIAVACCA
ELISA POSSENTI
MARISA RIGONI
CECILIA ROSSI
CINZIA ROSSIGNOLI
DIRK STEUERNAGEL
FRANCESCA VERONESE
PAOLA ZANOVELLO
ARTURO ZARA

Comitato redazionale:

ARTURO ZARA - direttore editoriale
VALENTINA FAMARI - vicedirettore di redazione
CINZIA BETTINESCHI - segretario di redazione
GIOVANNI AZZALIN
VALENTINA BARATELLA
GIULIO CARRARO
ANDREA COZZA
MATTEO FUSARI
GIORGIO GARATTI
ANDREA GIUNTO
CHIARA MARCOLONGO
MICOL MASOTTI
MICHELE MATTEAZZI
VERONICA VENCO

Creative Commons Attribution 4.0 International - 2025

Società Archeologica Veneta OdV - Padova, via Timavo n. 13, 35135 Padova
tel. 349/3682650; c.f. 80009900285

pec: archeologicaveneta@pec.csvpadova.org

mail società: archeologicaveneta@gmail.com

mail redazione: redazione.archeologiaveneta@gmail.com

web: www.archeologicaveneta.com

Registro Operatori Comunicazione ROC n. 6675

Registri delle Organizzazioni di Volontariato:

Registro delle Associazioni del Comune di Padova, n. 699

Registro Unico Nazionale Terzo Settore (RUNTS), n. Rep. 53342

Autorizzazione del Tribunale di Padova n. 584 dell'8.2.1978

Annotazione del 3 agosto 2022 al n. 584 Registro Stampa

La rivista viene distribuita gratuitamente ai Soci ordinari della SAV in regola con la quota sociale

Progetto grafico e impaginazione: Arturo Zara

Per le annate XLV-2022, XLVI-2023, XLVII-2024, *Archeologia Veneta* si è avvalsa delle valutazioni dei seguenti *Referee*:

Alessandro Asta	Maria Cristina Guidotti
Leonardo Bernardi	Giovanni Leonardi
Alfredo Buonopane	Chiara Mattioli
Maria Stella Busana	Maria Grazia Melis
Bruno Callegher	Luisa Migliorati
Lorenzo Calvelli	Simonetta Minguzzi
Fabio Cavulli	Giulia Morpurgo
Giuliana Cavalieri Manasse	Elisabetta Roffia
Michele Cupitò	Maria Angela Ruta Serafini
Margherita Ferri	Paola Salzani
Andrea Gariboldi	Giuseppe Sassatelli
Sauro Gelichi	Peter Scherrer
Andrea Raffaele Ghiotto	Martino Serafini
Federica Gonzato	Jacopo Turchetto
Giovanni Gorini	Emanuele Vaccaro
Stefan Groh	Claudio Zaccaria

Il Comitato Scientifico ringrazia i gentili Colleghi per la disponibilità e per il fattivo contributo alla qualità della Rivista.

Nel triennio 2022-2024 sono stati presentati al Comitato Scientifico 48 abstract, sottoposti per la pubblicazione 39 contributi, di cui 4 non pubblicati a seguito di revisione.

Società Archeologica Veneta - OdV

Elenco dei soci

Anno associativo 2025

Vanessa Baratella

Claudio Barin

Lucia Barin

Cinzia Bettineschi

Elodia Bianchin Citton

Bonvicino Bonvicini

Loredana Capuis

Giulio Carraro

Gabriella Centanin

Anna Maria Chieco Bianchi

Stefania Cipollone

Andrea Cozza

Francesco Cozza

Filippo De Angeli

Anacleto Della Valle

Sara Emanuele

Valentina Famari

Tommaso Fantin

Elisabetta Favaron

Luciano Ferrario

Giovanna Gambacurta

Giorgio Garatti

Andrea Raffaele Ghiotto

Ivano Giacomini

Andrea Giunto

Marta Jorfida

Luigi Magnini

Chiara Marcolongo

Michele Matteazzi

Alessandra Menegazzi

Maria Cristina Mengotti

Michelangelo Munarini

Museo di Montebelluna

Silvia Paltinieri

Francesca Pandolfo

Sonia Pigato

Adolfo Piron

Camillo Riello Pera

Noemi Ruberti

Daniela Sacco

Giovanna Sandrini

Luca Sciola

Graziano Serra

Francesco Tavella

Loris Vedovato

Stefano Vicari

Daniele Zampierin

Paola Zanollo

Arturo Zara

Editoriale

Giulio Carraro

Arturo Zara

presidente SAV OdV e direttore responsabile

vicepresidente SAV OdV e direttore editoriale

Con il presente numero, *Archeologia Veneta* si colloca all'interno di uno dei nodi più delicati e attuali del dibattito archeologico italiano, quello relativo al rapporto tra tutela, ricerca e trasformazioni del territorio. Negli ultimi mesi, tali dinamiche si sono rese particolarmente evidenti nel Nord-Est, dove la densità della stratificazione storica, l'intensità delle opere infrastrutturali e la complessità dei processi decisionali offrono un ambito di osservazione privilegiato. Appare dunque sempre più urgente interrogarsi sul ruolo dell'archeologo e sul senso stesso della pratica archeologica in questi contesti. La sfida non consiste soltanto nel documentare correttamente ciò che emerge, ma nel restituire dignità scientifica e visibilità a ricerche che spesso nascono in condizioni complesse e frammentarie. In questo quadro, la capacità di trasformare gli interventi preventivi in progetti di ricerca coerenti e pubblicati rappresenta un obiettivo imprescindibile.

Non meno rilevante è il rapporto con le comunità e con il territorio. Le grandi opere incidono profondamente sulla percezione dei luoghi e generano, talvolta, conflitti e diffidenze. L'archeologia può svolgere un ruolo importante nel rendere comprensibile la profondità storica delle trasformazioni in atto, contribuendo a costruire una maggiore consapevolezza culturale. Ciò comporta tuttavia un ulteriore impegno sul piano comunicativo e nella restituzione dei risultati, preservando la complessità del dato scientifico ed evitando semplificazioni riduttive.

L'archeologia del Nord-Est dispone di strumenti, competenze e tradizioni di studio che le consentono di proporsi come laboratorio di buone pratiche. La lunga attenzione rivolta ai temi del paesaggio, della lunga durata e dell'integrazione tra fonti diverse costituisce una base solida su cui costruire modelli virtuosi, capaci di coniugare tutela, ricerca e sviluppo.

Questo volume di *Archeologia Veneta* si colloca dunque in un dibattito aperto e necessario. Difendere il rigore scientifico, valorizzare la ricerca prodotta nei cantieri, restituire voce ai contesti del Nord-Est significa riaffermare che l'archeologia non è un costo da gestire, ma una forma di conoscenza indispensabile per comprendere e abitare consapevolmente il territorio contemporaneo.

Alla luce di questi presupposti, anche quest'anno i contributi della nostra Rivista abbracciano un ampio arco cronologico, dall'età protostorica alla tarda antichità, e una vasta area dell'Italia nord-orientale, spingendosi peraltro ad includere un intervento relativo a un rinvenimento numismatico istriano, ai margini della *Regio X* augustea. Le ricerche proposte hanno inoltre carattere multidisciplinare, interdisciplinare e transdisciplinare, spaziando – grazie anche all'ausilio delle scienze applicate – dalle analisi cronologiche e tipologiche, a quelle territoriali ed epigrafiche, sino a toccare i sempre più preminenti temi della conservazione e della valorizzazione.

Con soddisfazione, inoltre, accogliamo due articoli in inglese: l'utilizzo della lingua straniera veicolare, che la Rivista cercherà in futuro di incentivare ulteriormente tra gli autori, dà ai contributi e, in termini più ampi, ad *Archeologia Veneta* un maggiore potenziale informativo, che, prendendo le mosse da un territorio ben definito, quello dell'Italia nord-orientale, si proietta verso una dimensione più ampia e di carattere internazionale.

INDICE
XLVIII – 2025

BELLUNO

Un complesso monetale di età romana da Castellavazzo (Longarone, Belluno) 2

Jacopo Marcer

Necropoli di Piasentòt-San Donato di Lamon (BL). Monete dagli scavi del 2018 18

Bruno Callegher

PADOVA

Le tombe della Nuova Casa di Ricovero di Este. Un contributo alla definizione della ritualità funeraria nel comparto euganeo tra il Bronzo finale e gli inizi dell'età del Ferro alla luce dei dati archeologici, antropologici e paleobotanici 40

Elodia Bianchin Citton (a cura di), Elisabetta Castiglioni, Leonardo Lamanna, Anny Mattucci, Mauro Rottoli

La situla Randi 34 di Este e il suo coperchio: tecnologia, note di restauro e nuova proposta di restituzione grafica 86

Stefano Buson

Ateste: la "via sacra" 104

Cinzia Tagliaferro

ROVIGO

Le risorse ambientali nell'insediamento romano di San Basilio: note preliminari dallo studio dei macroresti vegetali 114

Noemi Ruberti, Marco Marchesini, Caterina Previato

Atestine and Aquileian models in funerary sculpture from Polesine 130

Luca Scalco

TREVISO

Oderzo (TV): un intervento di manutenzione straordinaria nell'area archeologica del foro e della basilica a oltre trent'anni dal progetto di restauro e valorizzazione 142

Sara Emanuele, Paola Crucianelli

VENEZIA

Il progetto multidisciplinare "La villa romana di Mutteron dei Frati e il suo contesto".
Primi risultati dall'indagine sul territorio

160

Maria Stella Busana, Francesca Pandolfo, Alice Vacilotto

New evidence on terra sigillata from the *ager of Iulia Concordia*

182

Francesca Pandolfo

VICENZA

L'autopsia di un'iscrizione dei *Salonii Matidii* (CIL, V, 3194)
e un'epigrafe inedita dal territorio di Lonigo (Vicenza)

212

Silvia Musetti

GORIZIA

Nata est die Veneris in un epitaffio di Grado

222

Susanna Sgoifo

ISTRIA

Moneta trevigiana rivenuta a Gimino in Istria, Croazia

244

Erika Trbojević

STUDI DI CARATTERE GENERALE

Creazione e gestione di un *database*
applicato allo studio delle tecniche costruttive protostoriche

258

Giuseppe Maltese

Oderzo (TV), *domus* di via Mazzini-via Roma, consolidamento dei piani pavimentali in battuto di calce con tessere musive e frammenti di marmi policromi (Archivio Lab. Rest. SABAP Pd-Tv-BI, foto P. Crucianelli).

Oderzo (TV): un intervento di manutenzione straordinaria nell'area archeologica del foro e della basilica a oltre trent'anni dal progetto di restauro e valorizzazione

Sara Emanuele*, Paola Crucianelli*

Riassunto

Nell'ambito degli interventi di manutenzione delle aree archeologiche in capo alla ex Soprintendenza Archeologia, Belle arti e Paesaggio per l'area metropolitana di Venezia e le province di Belluno, Padova e Treviso (SABAP-Ve-Met), il finanziamento ministeriale 2023 ha consentito di affrontare in modo sistematico problematiche conservative imputabili sia ai restauri pregressi sia al contesto urbano in cui le aree sono inserite. Gli interventi più significativi, che hanno coinvolto molteplici professionalità, si sono concentrati nella città di Oderzo in corrispondenza del foro romano, della basilica e della *domus* dei triclini, i cui resti archeologici sono pubblicamente fruibili all'interno del complesso polifunzionale realizzato negli anni Ottanta del secolo scorso su progetto dell'architetto Toni Follina.

Parole Chiave

Foro età romana, aree archeologiche, gestione, manutenzione straordinaria, restauro

Abstract

As part of the maintenance work on the archaeological areas of the former Superintendence for Archaeology, Fine Arts and Landscape for the Metropolitan Area of Venice and the Provinces of Belluno, Padua e Treviso (SABAP-Ve-Met), the ministerial funding 2023 allowed for the systematic tackling of conservation problems due both to previous restoration work and to the urban context in which the areas are located. The most significant works, which involved multiple professionalism, were concentrated in the city of Oderzo in the Roman *forum* site, the basilica and the *domus* dei triclini, whose archaeological remains are publicly accessible within the multifunctional complex built in the 1980s from an architect Toni Follina's project.

Keywords

Forum (Roman period), archaeological areas, management, extraordinary repairs, restoration

1. La manutenzione delle aree archeologiche, tra criticità e soluzioni possibili

La manutenzione annuale delle aree archeologiche ora in capo alla Soprintendenza ABAP per le province di Padova, Belluno e Treviso rientra a pieno titolo tra le attività di tute-

la che rivestono maggiore rilevanza, anche in termini di ricaduta di immagine sul territorio¹.

Sin dalla loro istituzione, l'impatto visivo e il decoro delle aree inserite all'interno di

* Soprintendenza ABAP per le province di Padova, Treviso e Belluno
sara.emanuele@cultura.gov.it

* Crucianelli Restauri srl
info@crucianellirestauri.it

un abitato o nel paesaggio suburbano sono stati oggetto di un particolare interesse, soprattutto da parte delle comunità locali. Basti pensare a come la presenza di evidenze archeologiche musealizzate e rese fruibili all'interno del tessuto urbano possa essere percepita positivamente o negativamente non tanto in relazione alla consistenza materiale e al grado di preservazione delle stesse, quanto per l'aspetto che acquisiscono nel tempo a seconda che ne venga assicurata o meno una costante manutenzione, anche mediante la sostituzione della pannellistica, spesso obsoleta e illeggibile².

Va detto che le aree archeologiche attualmente aperte alla pubblica fruizione con diverse modalità sono in gran parte l'esito di valutazioni e interventi effettuati in passato, quando le risorse economiche per il restauro e la manutenzione erano più consistenti e i presupposti per la gestione diversi da quelli attuali. A distanza ormai di alcuni decenni, l'apertura di nuove aree archeologiche, di cui solo alcune di primaria importanza, non sempre si è rivelata una scelta strategicamente vincente sotto l'aspetto strettamente conservativo³. È noto agli addetti ai lavori (e non solo) che sia a causa dei materiali di restauro utilizzati in passato, rivelatesi spesso inadatti se non dannosi, sia di condizioni ambientali oggettivamente difficili, la Soprintendenza non sempre è riuscita a garantire negli ultimi decenni e con la necessaria tempestività tutti gli interventi indispensabili per la conservazione e la migliore fruizione delle strutture mantenute a vista⁴.

Va infine rilevato che nonostante l'attenzione e l'affezione per le aree archeologiche

da parte degli enti locali e dei soggetti direttamente o indirettamente coinvolti nella gestione siano "altalenanti", la frequenza con cui vengono fatte pervenire alla Soprintendenza segnalazioni relative a scoperture tardive, alla crescita di vegetazione infestante, nonché ad atti di vandalismo, è senz'altro una delle manifestazioni più concrete di un interesse che si mantiene vivo nel tempo, pur con alterne vicende.

Se per la manutenzione ordinaria le risorse economiche stanziare dalla programmazione triennale LLPP (Lavori Pubblici) sono comunque garantite, un quadro più critico è quello relativo alla manutenzione straordinaria e a interventi più impegnativi, che trovano generalmente copertura nell'ambito dei finanziamenti ministeriali erogati con la L. 190.

E proprio le limitate risorse disponibili per l'ultimo decennio, unitamente a condizioni ambientali particolarmente sfavorevoli alla conservazione, con fenomeni meteorologici estremi sempre più frequenti e intensi, hanno indotto la Soprintendenza ad adottare come *extrema ratio* il rinterro o la copertura parziale delle strutture⁵. Scelte ponderate e motivate dall'esigenza di garantirne la tutela, ma non sempre comprese e accolte favorevolmente dalle comunità e dalle amministrazioni locali, anche a causa dell'indubbio impatto estetico sul contesto urbano e residenziale delle soluzioni individuate, che da temporanee si trasformano, di fatto, in definitive. Si vedano, a titolo esemplificativo e per la città di Oderzo, il rinterro del recinto funerario del "condominio *Augustus*" in via Martiri di Cefalonia, nel 2017, e la copertura della piazza lastricata del foro romano limitatamente all'area K "A", nel 2019⁶ (fig. 1).

fig. 1. Oderzo (TV), foro "Area Kappa"- parte A: a) Crescita di specie infestanti sullo strato di sabbia a copertura del lastricato; b) Sostituzione della sabbia con teli in polietilene e sacchi zavorra (Archivio Lab. Rest. SABAP Pd-Tv-BI, foto S. Emanuele).

Sulla scorta di un'esperienza ormai pluridecennale, si impone quindi con urgenza l'adozione di una strategia condivisa che possa garantire i livelli minimi di fruizione attesi nel rispetto delle tempistiche che le operazioni stagionali di copertura/scopertura delle aree archeologiche e il controllo della vegetazione infestante richiedono. Un approccio che dovrebbe prevedere modelli di gestione in parte diversi da quelli sinora seguiti, con un maggiore coinvolgimento e la collaborazione fattiva degli enti locali – anche attraverso il rinnovo e la revisione delle convenzioni stipulate in passato⁷ –, la partecipazione degli enti regionali di formazione e un cronoprogramma rigoroso per quanto concerne le fasi di progettazione, affidamento ed esecuzione degli interventi⁸.

2. Oderzo (TV). L'area del foro, della basilica civile e della domus dei triclini: dalla scoperta alla valorizzazione.

La scoperta del foro e della grande *domus* posta a sud-ovest del complesso monumentale risale al 1983, ma saranno le suc-

cessive campagne condotte fino al 1995 a indagare l'area in estensione.

Gli scavi, intrapresi con la supervisione dell'allora Soprintendenza archeologica per esigenze di tutela in rapporto a interventi edilizi sempre più numerosi, interessarono diffusamente il sottosuolo della città di Oderzo nell'arco temporale di un ventennio⁹.

Le indagini evidenziarono due distinte aree, una pubblica-monumentale nel settore orientale (il complesso forense) e una a carattere privato-residenziale nel settore occidentale (la *domus*). Le due aree erano separate da una strada che per larghezza, posizione e orientamento (nord-sud) è stata identificata con il *cardo maximus*, uno dei due assi viari principali della città, sotto il quale correva un grande condotto fognario. La realizzazione del complesso forense risale all'età augustea (fine del I sec. a.C.-inizio del I sec. d.C.), sui resti di un foro di età tardo repubblicana, mentre l'articolato sviluppo planimetrico della *domus* dei triclini, il cui primo nucleo si data all'età augustea, è l'esito di modifiche e ampliamenti successivi¹⁰.

L'eccezionale interesse del sito portò allo scavo estensivo, che si presentò particolarmente complesso anche per la massiccia attività di spoglio risalente all'epoca alto-medievale e per interventi edilizi moderni, che avevano intaccato soprattutto gli edifici prospicienti il foro.

A oltre un trentennio dalla conclusione del complesso intervento di restauro e valorizzazione, l'area rappresenta ancora oggi un *unicum* per il Veneto orientale, sia per la rilevanza e l'estensione delle evidenze pubblicamente fruibili grazie a zone e passaggi pedonali articolati su diversi livelli, sia per la stretta correlazione tra i resti archeologici, gli spazi urbani e il complesso destinato ad attività commerciali, residenziali e a uffici¹¹. Esito di una progettazione integrata che ha visto una stretta e virtuosa collaborazione tra tutti i soggetti a vario titolo coinvolti – Soprintendenza, committenza e singoli progettisti – l'area compresa tra via Roma e via Mazzini costituisce il fulcro del "percorso archeologico opitergino"¹².

Nell'ultimo decennio, tuttavia, in mancanza di interventi manutentivi straordinari, alcune soluzioni progettuali, pur innovative e funzionali per l'epoca, hanno manifestato le prime criticità¹³. A peggiorare la conservazione, l'aspetto e il decoro generali dell'area, in particolare della *domus* dei triclini, anche alcuni interventi di manutenzione effettuati in passato e l'assidua frequentazione da parte dei volatili, intensificatasi durante la recente pandemia¹⁴.

Un cospicuo finanziamento ministeriale erogato nell'ambito alla programmazione triennale Lavori Pubblici 2023 ha finalmente consentito di risolvere efficacemente le

situazioni più emergenziali sotto l'aspetto conservativo¹⁵. La progettazione propedeutica all'affidamento dei lavori ha quindi previsto, oltre alle consuete operazioni ricomprese nella manutenzione ordinaria, anche interventi di restauro e rifacimento di opere "accessorie" che, seppur indirettamente, determinano una ricaduta positiva sulla conservazione dei resti archeologici¹⁶. Tra le problematiche che hanno richiesto l'individuazione di soluzioni specifiche: il cedimento dei cassoni in legno posti a contenimento dei plinti di fondazione della basilica civile, il lastricato in trachite euganea del foro sotto la "piramide" in vetro, con presenza di materiale litico sciolto di diversa pezzatura non sempre ricollocabile¹⁷, i depositi di guano e i protettivi acrilici, applicati in passato sui pavimenti in battuto di calce della *domus* di via Mazzini-via Roma¹⁸.

Fondamentale, per il pieno raggiungimento degli obiettivi, il confronto con i soggetti pubblici e privati, coinvolti per gli aspetti conservativi in virtù della stretta correlazione tra gli spazi urbani, gli edifici a carattere residenziale e commerciale e i resti archeologici¹⁹.

Sara Emanuele

3. La tutela delle aree archeologiche tra restauro e responsabilità collettiva

Grazie ai rilevanti finanziamenti del Ministero della Cultura, oltre agli interventi di manutenzione ordinaria eseguiti ogni anno dalle ditte incaricate dalla Soprintendenza, nel corso del 2024 è stato possibile eseguire una serie di interventi di manutenzione straordinaria sulle testimonianze archeolo-

giche oltreché la realizzazione di opere accessorie con l'intento di porre fine ad una serie di condizioni ambientali che negli ultimi decenni avevano causato gravi forme di degrado in particolare sui pavimenti musivi della *domus* dei triclini.

L'intervento di manutenzione ordinaria è stato eseguito sulle grandi aree della basilica civile (area K "B"), sul complesso forense dislocato, in parte sotto il condominio (area K "A") ed in parte nel settore sud-est "Campiello" protetto dalla struttura in ferro e vetro a forma piramidale, nell'area della *domus* dei triclini e sulle aree più piccole relative al tratto di canaletta con strutture in laterizio posto tra cardo e decumano (area K "C"), del tratto di strada basolata nel sottoportico Zeno Lovato e del pozzo romano in posizione decentrata rispetto al centro storico (fig. 2).

Le attività di restauro, che hanno coinvolto un team di restauratrici e di tecnici del restauro con la direzione tecnica di chi scrive²⁰, hanno riguardato la gestione dei principali degradi che più comunemente caratterizzano le opere esposte agli agenti atmosferici che agevolano la crescita di piante infestanti e la formazione di patine biologiche verdi, soprattutto sulle strutture che non beneficiano della protezione del soprastante condominio e che sono completamente esposte all'esterno. Le normative europee che vietano l'uso del glifosato in aree frequentate dalla popolazione e la presenza di una colonia felina, attestata proprio nell'area del foro romano, hanno imposto l'uso di un diserbante naturale. Nello specifico per le piante infestanti è stato utilizzato un prodotto a base di aceto della Cifo²¹ mentre le patine biologiche formatesi in maniera lo-

calizzata sulle strutture murarie sono state trattate con biocida a largo spettro Biotin T di C.T.S. Srl²².

La continua esposizione all'esterno impone inoltre una annuale rimozione dei depositi di polvere e ragnatele oltreché di foglie, rametti e rifiuti solidi urbani di vario genere che si vanno a depositare sulle superfici, in parte legati alle attività commerciali presenti nell'area²³.

Portati a termine gli interventi di manutenzione ordinaria si è proceduto con le fasi più impegnative del restauro alla luce delle gravi forme di degrado riscontrate.

Le lastre in trachite grigia euganea nell'area del foro settore sud-est "Campiello" sottostante la struttura piramidale presentavano infatti diffuse fessurazioni e distacchi in forma di scaglie di varie dimensioni, causati anche dalla particolare composizione mineralogica e tipo di struttura di questo materiale lapideo; i plinti parallelepipedi della basilica civile (area K "B") presentavano invece diversi distacchi dei ciottoli di fiume e dei mattoni dei pilastri di elevazione dalla malta di allettamento. Alla luce delle presenti problematiche si è intervenuti in entrambe le aree con interventi straordinari che hanno permesso di consolidare e mettere in sicurezza le strutture archeologiche compromesse adottando specifiche tecniche a seconda della situazione rilevata.

Nell'area del foro settore sud-est "Campiello", l'intervento di ricomposizione e di incollaggio degli elementi lapidei distaccati è stato preceduto da una preliminare mappatura grafica degli sfasciamenti del lastricato non più riposizionabili *in situ*, che sono stati rimossi e inseriti in cassette "Alfredo Martini"

fig. 2. Oderzo (TV), planimetria delle aree archeologiche oggetto di intervento (da TIRELLI 2003, modificato S. Emanuele; foto P. Crucianelli).

collocate nella stessa area archeologica²⁴. Per gli elementi distaccati di piccole dimensioni si è quindi proceduto agli incollaggi mediante resina epossidica bicomponente EPO 121 di C.T.S. Srl, mentre per le aree che presentavano diversi livelli di scagliatu-

ra del materiale si è proceduto con malta di allettamento Calce fondo di MGN Intonaci. L'intervento si è concluso con una complessa fase di stuccatura eseguita sotto livello e con cromia sottotono rispetto a quella del materiale lapideo²⁵ (fig. 3). Nell'area della ba-

fig. 3. Oderzo (TV), area del foro sotto la piramide del "Campiello": a-c) Fasi della stuccatura delle lastre in trachite euganea (Archivio Lab. Rest. SABAP Pd-Tv-BI, foto P. Crucianelli).

fig. 4. Oderzo (TV), area della basilica forense: a-b) Sostituzione dei cassoni lignei con cassoni in acciaio a contenimento dei plinti di fondazione (Archivio Lab. Rest. SABAP Pd-Tv-BI, foto P. Crucianelli).

silica civile (area K "B") l'intervento di incolaggio degli elementi rinvenuti fuori sede è stato eseguito mediante iniezioni di resina acrilica Acril ME diluita al 10% e sigillature con impasto sempre realizzato in cantiere. L'area della basilica, che conta quindici plinti di fondazione, è stata altresì interessata da un rilevante intervento di completamento della sostituzione di sei casseri lignei di contenimento dei plinti con nuovi casseri in acciaio S235 spess. 5 mm (dim. 160 x160 x70 cm) realizzati da una ditta specializzata ed assemblati in loco, previo scavo funzionale allo smontaggio e alla rimozione delle cornici metalliche di contenimento dell'i-

nerte e delle vecchie strutture lignee ormai deteriorate²⁶ (fig. 4). L'intervento è stato poi seguito dal ripristino dei livelli originali di calpestio mediante il riempimento con ghiaino di caratteristiche analoghe a quello già presente nell'area.

L'intervento di restauro più impegnativo ha riguardato la *domus* dei triclini tra via Mazzini e via Roma con tre pavimenti in battuto di calce e inserti in tessellato e ciottoli colorati (n. 9, n. 10 e n. 11) che rappresentano una delle più pregevoli attestazioni di questa tipologia di pavimentazione di età romana per il territorio veneto. L'intervento sull'area, che versava in pessimo stato con-

fig. 5. Oderzo (TV), *domus* di via Mazzini-via Roma: a-b) Fasi del consolidamento dei piani pavimentali dei triclini n. 9 e n. 11 (Archivio Lab. Rest. SABAP Pd-Tv-BI, foto P. Crucianelli).

servativo, ha avuto una duplice metodologia di approccio, *in primis* il restauro diretto dei piani pavimentali, in seconda istanza ha avuto come obiettivo quello di risolvere in maniera efficace e definitiva le problematiche conservative correlate all'assidua frequentazione dell'area archeologica da parte di volatili, in particolare di piccioni che, avendo nidificato nelle finestre del condominio prospiciente l'area, hanno determinato la costante presenza di guano in particolare su due piani pavimentali (n. 9 e n. 10). Tale condizione ambientale, protrattasi nel tempo, ha avuto un'azione fortemente erosiva e corrosiva a causa dell'acido urico contenuto nel guano, causando quindi alterazioni cromatiche irreversibili oltreché la mancanza di decoro e di idonee condizioni igieniche di tutta l'area. Altra problematica affrontata è stata la continua e cospicua presenza di rifiuti solidi urbani nell'area antistante i due piani pavimentali in gran parte causata, ma non solo, dalla struttura della passerella antistante i mosaici costituita da doghe in legno con distanza l'una dall'altra tale da permettere il passaggio del materiale pro-

prio in corrispondenza dei mosaici e di altri lacerti più piccoli dei piani pavimentali.

I tre mosaici (n. 9, n. 10 e n. 11) presentavano molte tessere fuori sede ed importanti distacchi, ben visibili poiché in corrispondenza di considerevoli rigonfiamenti del battuto di calce, alcuni invece rilevati solo a seguito di battitura manuale. L'intervento di consolidamento e ristabilimento dell'adesione tra gli strati è stato eseguito mediante iniezioni di malta idraulica PLM-I di C.T.S. Srl a base di calci naturali²⁷ (fig. 5), mentre le tessere sono state riposizionate ed incollate con iniezioni di resina acrilica Acril ME e stuccature con impasto costituito da calce idraulica, inerti selezionati e pigmenti naturali²⁸.

Significativo l'intervento di pulitura dei mosaici n. 9 e n.10 che presentano un prodotto a base di resina acrilica tipo Paraloid, rilevato a vista sulle superfici ed accertato da microanalisi spettrofotometrica FT/IR eseguite nel 2022 su un campione di polvere di materiale grigio-biancastra²⁹. Il prodotto di restauro, utilizzato presumibilmente come protettivo durante precedenti

interventi di restauro, ha favorito il deposito e la sedimentazione dello sporco che accumulatosi nel tempo aveva reso la cromia dei due pavimenti in battuto di calce ormai quasi illeggibile.

Per la delicata fase di pulitura dei piani pavimentali si è dunque proceduto per gradi: dopo una preliminare rimozione a secco dei depositi di polvere e di guano si è proceduto alla disinfezione delle superfici mediante l'applicazione a pennello di una soluzione di tensioattivo disinfettante New Des 50 seguito da un accurato risciacquo con acqua demineralizzata (fig. 6).

A seguito delle prime fasi di pulitura eseguite a secco e con acqua, è emersa la necessità di rimuovere lo strato di sporco sedimentato senza compromettere lo strato di resina acrilica sottostante con il rischio di formazione di macchie disomogenee sulla superficie. I campioni di pulitura, eseguiti con diverse tipologie di prodotti e di solventi, hanno permesso di individuare nell'acetone puro applicato sulla superficie con cotone idrofilo il solvente idoneo, poiché grazie alla sua volatilità ci ha permesso di rimuovere lo sporco sedimentato senza mandare in soluzione la resina acrilica e di riportare così in luce la cromia dei diversi materiali costitutivi (figg. 7-8).

Terminata la fase di pulitura si è proceduto alla sigillatura delle piccole lacune e microfessurazioni mediante un impasto costituito da calce idraulica naturale, inerti selezionati e pigmenti naturali al fine di ottenere la cromia idonea alle superfici; inoltre il mosaico n. 9 che, in corrispondenza del rombo centrale, presentava un'ampia superficie del battuto di calce abrasa e con

fig. 6. Oderzo (TV), *domus* di via Mazzini-via Roma, particolare del triclino n. 11 dopo la pulitura (Archivio Lab. Rest. SABAP Pd-Tv-BI, foto P. Crucianelli).

fig. 7. Oderzo (TV), *domus* di via Mazzini-via Roma, tassello di pulitura con acetone puro sulla fascia perimetrale del battuto di calce del triclino n. 9 (Archivio Lab. Rest. SABAP Pd-Tv-BI, foto P. Crucianelli).

importanti fenomeni di sfarinamento, è stato interessato dalla sigillatura delle abrasioni con finalità di consolidamento mediante un impasto applicato in forma più liquida, lavorato con pennellino e spugna Spontex in andamento con la superficie senza creare spessori al fine di saturare tutte le abrasioni del battuto di calce (fig. 9). Contestualmente agli interventi di restauro che hanno riportato i mosaici alla loro originaria bellezza, si è proceduto con l'esecuzione di opere accessorie per sottrarli ai degradi connessi alle

fig. 8. Oderzo (TV), *domus* di via Mazzini-via Roma: a-b) Particolari del battuto di calce con inserti policromi del triclinio n. 9 dopo la pulitura con acetone puro (Archivio Lab. Rest. SABAP Pd-Tv-BI, foto P. Crucianelli).

fig. 9. Oderzo (TV), *domus* di via Mazzini-via Roma, stuccatura delle abrasioni del battuto di calce del triclinio n. 9 (Archivio Lab. Rest. SABAP Pd-Tv-BI, foto P. Crucianelli).

specifiche condizioni ambientali e antropiche del luogo garantendo così una durabilità all'intervento eseguito.

Per risolvere in maniera efficace il problema dei piccioni sono state messe in atto diverse soluzioni con il fine di interdire l'area ai volatili "blindando", per così dire, lo spazio aereo intorno ai due mosaici. A seguito di una accurata disinfestazione eseguita da una ditta specializzata³⁰ per la rimozione di aghi anticicconi e dei nidi presenti lungo i profili interni delle finestre circolari del prospetto del condominio prospiciente la *domus* dei triclini, si è proceduto con la realizzazione e installazione di quattro vetri circolari sagomati³¹, molati e temperati di 152 cm di diametro, montati ciascuno con morsetti in acciaio sulle finestre circolari, previo allestimento di ponteggi³² (figg. 10-11).

A coadiuvare la chiusura degli oculi, si è proceduto con l'installazione sul corrimano alto del condominio di un sistema dissuasore Bird Free³³ mediante applicazione di

vassoi di plastica posti a una distanza l'uno dall'altro di 15 cm circa e all'installazione di una lamiera sagomata "a scivolo" di 8 m di lunghezza³⁴. Accordata cromaticamente alla finitura dei serramenti, la lamiera è stata collocata lungo la parete esterna del bovindo del condominio prospiciente piazza del Foro Romano³⁵. Per limitare i danni causati dal degrado antropico si è altresì proceduto alla posa in opera di una rete metallica a maglia stretta al di sotto della passerella lignea³⁶ prospiciente ed in corrispondenza dei mosaici, al fine di evitare la caduta dei rifiuti solidi urbani gettati a terra con noncuranza (fig. 12).

Paola Crucianelli

4. Conclusioni

L'esperienza maturata con gli interventi di manutenzione e restauro delle aree archeologiche di Oderzo offre alcuni spunti di riflessione utili per la gestione futura.

Le attività nelle diverse aree sono state organizzate come micro cantieri su una superficie complessiva di circa 1000 mq conciliando obblighi di sicurezza, operazioni programmate e richieste del privato, particolarmente attento all'impatto estetico delle opere accessorie, la cui corretta progettazione e messa in opera è determinante per la conservazione delle strutture. A distanza di un anno dall'ultimazione dei lavori le soluzioni individuate per risolvere le criticità ambientali e antropiche si sono dimostrate risolutive, confermando che solo una manutenzione costante può ridurre i costi e limitare la necessità di interventi straordinari. Tuttavia, la gestione della tutela non può gravare esclusivamente sulla Soprintenden-

fig. 10. Oderzo (TV), *domus* di via Mazzini-via Roma, piccioni all'interno di una delle aperture circolari nel prospetto del condominio in affaccio ai piani pavimentali dei triclini (Archivio Lab. Rest. SABAP Pd-Tv-BI, foto P. Crucianelli).

fig. 11. Oderzo (TV), *domus* di via Mazzini-via Roma: a) Prospetto del condominio dopo l'installazione dei vetri a chiusura delle finestre centrali; b) Vetro circolare fissato con morsetti in acciaio; c) Particolare di un morsetto che assicura il distanziamento del vetro dalla muratura garantendone l'areazione (Archivio Lab. Rest. SABAP Pd-Tv-BI, foto S. Emanuele).

fig. 12. Oderzo (TV), *domus* di via Mazzini-via Roma: a) Sistema dissuasore Bird Free; b) Lamiera posizionata sopra il bovindo per impedire lo stazionamento dei piccioni; c) Rete metallica sotto la passerella lignea del percorso pedonale di libero accesso (Archivio Lab. Rest. SABAP Pd-Tv-BI, foto P. Crucianelli).

za e per essere realmente efficace e sostenibile deve prevedere il coinvolgimento degli enti e delle comunità locali, anche mediante convenzioni che vanno (ri)pensate come strumenti dinamici da aggiornare nel tempo.

La necessità di mediare tra esigenze conservative, risorse economiche e valorizzazione ha portato in alcuni casi al rinterro o alla copertura permanente; soluzioni spesso percepite negativamente che richiedono scelte condivise e strategie di comunicazione chiare e trasparenti verso i cittadini. Andrebbe quindi individuato un sistema di protezione stagionale di agevole gestione, preferibilmente con sistemi modulari, per rendere nuovamente visibile l'area del foro di Oderzo ad oggi celata da teli protettivi.

Resta un obiettivo da perseguire nell'immediato futuro la riduzione delle tempistiche relative alla nomina dei gruppi di lavoro interni alla Soprintendenza e alle procedure di affidamento. I ritardi dell'iter amministrativo hanno infatti ripercussioni negative sulle operazioni legate alla stagionalità, in particolare sfalci e diserbi, in mancanza dei quali le aree vengono immediatamente percepite "in stato di abbandono e degrado".

In sintesi, il caso di Oderzo dimostra come la manutenzione archeologica debba essere concepita come un processo continuativo, pianificato, con tempi ben definiti per ogni fase e un approccio multidisciplinare, in grado di coniugare tutela, decoro urbano, fruizione pubblica e aspettative del privato

cittadino, in un quadro generale dove gli interventi pregressi e le sempre più frequenti emergenze dovute ad eventi meteorologici

estremi rappresentano elementi imprescindibili per la fase di progettazione³⁷.

Sara Emanuele, Paola Crucianelli

Note

¹ Nel 2025, una nuova riforma del Ministero ha ridotto l'estensione territoriale dell'ormai ex Soprintendenza ABAP per l'area metropolitana di Venezia e le province di Belluno, Padova e Treviso; i comuni del Veneziano e le aree archeologiche ivi ricomprese sono ora in capo alla nuova Soprintendenza metropolitana di Venezia.

² Si citano, ad esempio, le aree archeologiche di Concordia Sagittaria (VE), con apparati illustrativi ormai in gran parte illeggibili, mentre per il mosaico di via Canoniche a Treviso e per le aree del percorso archeologico opitergino i pannelli sono stati recentemente sostituiti.

³ Cfr. TINÉ 2018 per un'ampia riflessione, calata su esempi paratici, concernente la gestione partecipata delle aree archeologiche, con particolare riferimento alle regioni Veneto e Liguria. Data al 12.09.2013 la convenzione stipulata tra l'allora SBA Ven (Soprintendenza Beni Archeologici del Veneto) e il Comune di Oderzo: TINÉ 2018, p. 523. Il protocollo, approvato dall'Amministrazione Comunale con delibera n. 118 del 26.08.2013, prevedeva che molti interventi di manutenzione ordinaria fossero effettuati direttamente dai servizi comunali.

⁴ Si pensi a quanto incidono negativamente sulla percezione dello stato di conservazione delle aree la mancata tempestività dei cicli di diserbo e sfalcio, la tardiva rimozione dei teli posti a protezione delle aree prive di copertura e il degrado della pannellistica. Anche il buon funzionamento degli impianti di sollevamento e la gestione delle acque riveste un ruolo sempre più cruciale per la fruizione e la conservazione delle aree. È questo il caso dell'area "Terme e Mura" di Concordia Sagittaria (VE) che per il secondo anno consecutivo si presentava in larga parte allagata nei mesi estivi anche a causa delle misure adottate dal Consorzio di Bonifica del Veneto Orientale, la cui priorità è quella di assicurare le necessità irrigue ed evitare danni alle coltivazioni.

⁵ Tali eventi hanno danneggiato irrimediabilmente la copertura in ondulina di vetroresina, rispettivamente nelle aree archeologiche di Montegrotto Terme (via Scavi) e di Concordia Sagittaria (Terme e Mura); mentre per la prima si è provveduto al rifacimento della struttura in lamiera grecata e tubi innocenti a protezione dell'*odeon*, la seconda rimane ancora in attesa di una valida proposta progettuale.

⁶ Fino al 2019, la parte esposta del lastricato del foro di Oderzo veniva coperta nei mesi invernali con geotessuto, teli di polietilene e sabbia. La soluzione, per pur efficace, comportava a ridosso delle stagioni autunnale e primaverile la movimentazione su superfici anche molto estese di svariati quintali di inerte. I finanziamenti, sempre più ridotti, hanno reso insostenibile questa pratica da parte delle ditte incaricate dalla Soprintendenza. Nell'oggettiva impossibilità di scoprire annualmente le aree archeologiche, si arrivava peraltro al paradosso di dover provvedere al diserbo della sabbia di copertura, con un danno di immagine per le aree e per la Soprintendenza, talvolta "accusata" sulla stampa locale di tenere celati alla collettività i resti archeologici (<https://www.oggi-treviso.it/lantico-mosaico-lasciato-coperto-dalla-sabbia-206295>; accesso 23.04.2025).

⁷ Per le aree di Treviso (via Canoniche, mosaico tardoantico) e di Noventa di Piave (via Lampol, complesso di San Mauro), la puntualità delle operazioni stagionali di scopertura dei resti archeologici è garantita negli ultimi anni, di concerto con la competente Soprintendenza, dalle rispettive amministrazioni comunali. Una conferma ulteriore di come, laddove vi sia un interesse oggettivo degli enti locali alla pubblica fruizione delle aree – utilizzate principalmente come suggestivi scenari per eventi culturali – è possibile assicurare i livelli minimi di fruizione.

⁸ La stipula di accordi e convenzioni, che prevedano il contributo per la manutenzione ordinaria degli enti regionali ai quali è demandata la formazione dei cosiddetti Tecnici del restauro, porterebbe a un indubbio beneficio sia sul piano formativo, con la possibilità di preparare maestranze qualificate nel settore specifico, sia sul piano della puntualità delle operazioni annuali previste (protezioni stagionali e trattamenti di disinfezione e disinfestazione *in primis*). La Soprintendenza potrebbe così destinare le risorse residue disponibili alla realizzazione di interventi conservativi e alla sostituzione degli apparati illustrativi. Il coinvolgimento degli studenti impegnati nei percorsi formativi per Tecnici del restauro è stato sperimentato con successo anche in alcune aree archeologiche di Altino, specificamente per le operazioni di manutenzione dei mosaici.

⁹ TIRELLI 2003, pp. 173-205.

¹⁰ Per un approfondimento, cfr. TIRELLI 1985; TIRELLI 1987; TIRELLI 1995a; TIRELLI 1995b; TIRELLI 2003, pp. 173-205.

¹¹ Il complesso intervento di restauro fu affidato alla Ditta Diego Malvestio & C. snc, Concordia Sagittaria (VE): relazione dell'intervento datata marzo 1990; Archivio SABAP Pd-Tv-BI, sede di Padova. Per rimanere nel Nord Italia, tra le aree e i parchi archeologici integrati nel tessuto urbano, si segnalano Aosta e Civate Camuno, esempi virtuosi non solo per le soluzioni allestitivie e i modelli gestionali adottati, ma anche per la costante manutenzione di cui sono oggetto. Per Civate Camuno cfr. GUIDUCCI-MERCANDELLI 2004; MARIOTTI 2004.

¹² L'arch. Toni Follina e l'ing. Giancarlo Casetta per l'immobile Kappa e Campiello nell'area forense. Per un approfondimento sulle soluzioni tecniche adottate per il mantenimento a vista delle evidenze archeologiche più significative: TIRELLI 1995b; <http://www.tonifollina.com/siteon/index.php/edilizia-privata/commerciale-direzionale/41-complesso-polifunzionale-sopra-il-foro-romano-ad-oderzo-tv-1981-87>; accesso 21.04.2025.

¹³ L'obsolescenza delle soluzioni progettuali adottate per la protezione e la fruizione delle aree archeologiche è un problema diffuso. Si cita come esempio il caso della villa romana di via Rosmini a Trento, restituita al pubblico nel 2023. Oggetto nel secolo scorso di un innovativo progetto di valorizzazione compromesso dall'alluvione del 1966, è stata recentemente sottoposta a un intervento che ha comportato il rifacimento della copertura, non più idonea a proteggere le strutture archeologiche e a garantire la sicurezza dei visitatori (BASSI 2020).

¹⁴ In particolare piccioni (sp. *Columba livia domestica*).

¹⁵ Chi scrive ha ricoperto il ruolo di RUP, DL e progettista nell'ambito del *Programma ordinario LL.PP. 2023 - Località varie. Patrimonio archeologico mobile e immobile. Interventi conservativi sul patrimonio archeologico in consegna alla Soprintendenza - € 150.000,00. Cap.7433/2/2023, pp. 11- CUP: F21E22000250001*. La ditta Crucianelli restauri Srl di Treviso è stata incaricata dell'esecuzione dei lavori con il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione affidato agli architetti Tatiana Grespan e Francesco Abbruscato (Studio GAAAG - Gruppo Architeti

Associati Abbruscato Grespan di Maerne di Martelago). La dott.ssa Maria Cristina Vallicelli, in qualità di funzionario archeologo competente per territorio e di componente del GdL, è stata coinvolta nelle scelte progettuali. Fondamentale, per gli aspetti logistici e per i preziosi suggerimenti durante le fasi dell'intervento, l'apporto dell'architetto Pier Paolo Appoloni, già ispettore onorario, coordinatore della locale associazione *Athena* e instancabile promotore dell'archeologia opitergina.

¹⁶ Restano irrisolte le problematiche della zona del foro priva di copertura permanente, ad oggi protetta da teli verdi in polietilene coestruso tre strati (Polyane SBE, spess. 0,25 mm) e sacchi zavorra per insalato in HDPE riempiti di sabbia. Lo stato delle lastre in trachite, così come documentato nel corso dell'ultima scopertura (2019), non ne consente infatti il mantenimento a vista senza un preventivo intervento di restauro e la messa a punto di un sistema di copertura/scopertura stagionale di più agevole ed economica gestione.

¹⁷ La trachite impiegata per la realizzazione del foro, oggetto di attività di spoglio e restauri in antico, proviene esclusivamente dalla cava di Monte Oliveto, nei Colli Euganei. A livello autoptico è evidente una particolare forma di degrado, le cui cause non sono ancora del tutto chiare, che si manifesta visivamente con scagliature, fessurazioni passanti e frammentazione diffusa delle singole lastre di trachite, anche se attualmente protette dagli agenti atmosferici e non soggette a calpestio. Per le puntuali osservazioni sullo stato di conservazione del lastricato e le possibili cause: ZARA 2018, p. 218. Per una disamina approfondita concernente gli aspetti costruttivi del foro dell'antica *Opitergium*, lo studio di provenienza e la caratterizzazione della trachite del lastricato, cfr. ZARA 2018, pp. 27-29, pp. 217-219 e pp. 403-404.

¹⁸ La presenza di resina acrilica, verosimilmente Paraloid B 72[®] (metilmetacrilato), è stata accertata mediante microanalisi spettrofotometrica semiquantitativa all'infrarosso FTIR (Rapporto di prova Nr. 5873_1-2) effettuata da R&C Art Srl, Altavilla Vicentina (VI) nell'ambito della manutenzione ordinaria LLPP 2020/Perizia di Spesa n. 6-PD (2021-2022), affidata alla Ditta Edilrestauri Srl, Brendola (VI).

¹⁹ Dal confronto con la proprietà (Immobiliare Setten srl) e l'amministrazione condominiale, nella persona

della dott.ssa Martina Carniel (Gizeta Casa Sas, Oderzo), è emerso che le soluzioni individuate dall'ente preposto alla tutela, per quanto funzionali ed efficaci sotto il profilo strettamente conservativo, devono tenere conto delle richieste e dei risultati attesi anche dal privato più esigente. Ci si riferisce nel caso specifico alle finestre circolari del "Condominio K" e alla valutazione negativa che l'impatto estetico delle reti in nylon, inizialmente proposte come barriera fisica per i volatili, avrebbe avuto sul prospetto del condominio prospiciente la *domus* dei triclini.

²⁰ Direttore Tecnico: Paola Crucianelli; restauratrici: Renata Contadin (Responsabile di cantiere) e Pamela Argenta; tecnici del Restauro: Valentina Gola, Francesca Zocca, Giulia Bonesso, Flavia Garimanno, Lisa Benetti.

²¹ La scelta del diserbante è stata definita a seguito di sperimentazioni di chi scrive in altre aree archeologiche del Veneto. Il diserbante a base di aceto è stato diluito in acqua 1:1 ed applicato a spruzzo sulle aree interessate dalle piante ed erbe infestanti tagliate ad un'altezza di non più di 10 cm da terra; si è poi proceduto alla eradicazione manuale delle stesse, avendo cura di rimuovere anche le radici devitalizzate.

²² Il biocida Biotin T è stato diluito al 3% in acqua demineralizzata, applicato a pennello ed infine rimosso a seguito della necrotizzazione delle patine di microrganismi, mediante un lavaggio con acqua nebulizzata, ausilio di spazzole in nylon a setole morbide, spugne Spontex e bisturi.

²³ L'intervento di pulitura accurata di tutte le aree, eseguita a più riprese nel corso del cantiere di restauro, è stato eseguito mediante la spolveratura con pennellesse a setole morbide per i depositi incoerenti di polvere e l'utilizzo di spazzolini con setole in nylon per i depositi più coerenti, con contestuale uso di aspiratore munito di bocchettone con griglia.

²⁴ Fabribox Srl, Maserà di Padova (PD).

²⁵ L'intervento di stuccatura ha riguardato sia gli elementi precedentemente riposizionati ed incollati sia il complesso quadro fessurativo che interessava le latre in trachite per il quale si è proceduto mediante malta realizzata in cantiere con calce idraulica mozzetta di C.T.S. Srl, polvere di marmo bianco Verona, sabbia fine e pigmenti naturali al fine di ottenere la cromia idonea a quella del materiale lapideo.

²⁶ Boscaia Vittorio s.n.c., Oderzo (TV).

²⁷ L'intervento di consolidamento e ristabilimento dell'adesione tra gli strati è stato eseguito mediante iniezioni, previa veicolazione di soluzione acqua/alcool, di malta idraulica PLM-I di C.T.S. malta da iniezione a basso peso specifico a base di calci naturali esenti da sali efflorescibili, sfruttando come canali di adduzione fessurazioni già presenti e, dove necessario, effettuando piccoli fori mediante trapanino manuale.

²⁸ Per l'applicazione di protocolli specifici relativi agli interventi e alla gestione dei mosaici conservati *in situ*, con casi studio, si rimanda agli atti degli incontri triennali dell'ICCM (International Committee for the Conservation of Mosaics).

²⁹ Cfr. *supra* nota n. 18.

³⁰ Vettorazzo Servizi, Scorzè (VE).

³¹ Boscaia Vittorio s.n.c., Oderzo (TV).

³² Gashi Srl, Treviso (TV).

³³ C Service derattizzazioni-disinfestazioni-disinfezioni di Salgareda (TV).

³⁴ Pivetta Opere di Design in Metallo, Oderzo (TV).

³⁵ Gashi Srl, Treviso (TV).

³⁶ Vettorazzo Servizi, Scorzè (VE).

³⁷ RUSSO-DELLA GIOVAMPAOLA 2025. Queste tematiche sono state affrontate nel corso di un convegno tenuosi a Roma nel 2019, con l'obiettivo di condividere strategie efficaci per la tutela delle aree archeologiche.

Bibliografia

- BASSI 2020 = C. BASSI, *Trento, villa romana di via Rosmini p.ed. 297/4 C.C. Trento*, "AdA/Archeologia delle Alpi", 2020, pp. 154-162.
- GUIDUCCI-MERCANDELLI 2004 = S. GUIDUCCI, M. MERCANDELLI, *Il progetto di conservazione*, in V. MARIOTTI (ed.), *Il teatro e l'anfiteatro di Cividate Camuno. Scavo, restauro e allestimento di un parco archeologico*, Firenze 2004, pp. 335-354.
- MARIOTTI 2004 = *Brevi riflessioni sugli interventi di conservazione in corso di scavo, il restauro archeologico e le scelte allestitivie*, in V. MARIOTTI (ed.), *Il teatro e l'anfiteatro di Cividate Camuno. Scavo, restauro e allestimento di un parco archeologico*, Firenze 2004, pp. 331-334.
- RUSSO-DELLA GIOVAMPAOLA 2025 = A. RUSSO, I. DELLA GIOVAMPAOLA (eds.), *Monitoraggio e manutenzione nelle aree archeologiche. La tutela tra cambiamenti climatici, innovazione tecnologica e sperimentazione*, Atti del convegno internazionale di studi (Roma, Curia Iulia del Foro Romano, 20-21 marzo 2019), Roma 2025.
- TINÉ 2018 = V. TINÉ, *Le aree archeologiche. Una mini-guida per la gestione partecipata (con esempi pratici...)*, in "Archeologia in Liguria", 6, 2018, pp. 519-551.
- TIRELLI 1985 = M., TIRELLI, *Oderzo. Zona monumentale e quartieri di abitazione di epoca romana tra via Roma e via Mazzini*, in "Quaderni di Archeologia del Veneto", I, 1985, pp. 361-366, 369-373.
- TIRELLI 1987 = M. TIRELLI, *La domus di Via Mazzini ad Oderzo*, in "Quaderni di Archeologia del Veneto", III, 1987, pp. 171-192.
- TIRELLI 1995a = M. TIRELLI, *Il foro di Opitergium (Oderzo)*, in "Antichità AltoAdriatiche", XLII, 1995, pp. 217-240.
- TIRELLI 1995b = M. TIRELLI, *Gli itinerari Archeologici di Oderzo*, (Itinerari archeologici, 1), Padova 1995.
- TIRELLI 2003 = M. TIRELLI, *Itinerari Archeologici di Oderzo*, Dosson di Casier (TV) 2003, pp. 173-205.
- ZARA 2018 = A. ZARA, *La trachite euganea. Archeologia e storia di una risorsa lapidea del Veneto antico*, (Antenor Quaderni, 44.1-2), Rubano (PD) 2018.

www.archeologicaveneta.com

*Finito di stampare
gennaio 2026*

*Grafiche TIOZZO
via Polonia, 9 - 35028 Piove di Sacco (PD)
info@grafichetiozzo.com
www.grafichetiozzo.com*